

SAN'AT TARIXIGA MUQADDIMA. TASVIRIY SAN'ATNING TUR VA JANRLARI

DAVRONOVA NILUFAR MA'MURJON QIZI

Qo'qon davlat pedogogika insituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi o'qituvchisi

Davronovanilufar@.com

+998911449496

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7697923>

Annotatsiya: Ushbu maqolada San'at tarixiga oid tur va janrlar to'g'risida ma'lumotlar va fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Karkas– binoning asosi sinchi,– ibtidoiy tuzumga mansub arxeologik yodgorliklar, Misr, Old Osiyo, Mesopotamiya, Hindiston, Xitoy, Osiyo, O'rta Osiyo, Yevropa, antik, akropol, klassika, quldorlik, Yunon, Rim, madaniyat, marosim, uslub, mifologiya, allegoriya, afsona, majoz, devoriy surat, rangtasvir, haykaltaroshlik, relief, barelef, gorelef, amaliy san'at, hunarmandchilik, buyum, kulolchilik, me'morlik, ifoda, chiziq, mutanosib, simmetriya, plastika, harakat, kompozitsiya, obraz.

San'at juda qadim zamonlarda, mehnat, jarayonining taraqqiyoti natijasida paydo bo'ldi. Mehnat jarayonida inson zakovati kamol topdi, go'zallik xissi ortdi, voqelikdagi go'zallik joziba, qulaylik va foydalilik ushunchalari kengaydi. Sinfy jamiyat vujudga kelishi bilan esa ijtimoiy taraqqiyotda katta o'zgarishlar paydo bo'ldi, aqliy mehnat jismoniy mehnatdan ajralib chiqq boshladi. Bu esa fan va san'at rivojida muxim ahamiyat kasb etdi. Professional san'at va san'atkorlar shu davrda paydo bo'ldi. San'at esa o'zining o'ziga xos xususiyatini, sinfiyligini namoyon etib, xukmron sinfnining ideologiyasini targ'ib etuvchi kuchli goyaviy qurolga aylandi. Lekin shunga qaramay, omma orasidan yetishib chiqqan iste'dodli ijodkorlar mehnatkash xalq ommasining orzu-istaklarini, ularning go'zallik va xudbinlik, oliyjanoblik va insonparvarlik xaqidagi tushunchalarini ifoda etuvchi asarlar yaratdilar. Xalqning turmushi, xulk va odatlari, yutuq va mag'lubiyatlari ularning asarlarida o'z ifodasini topdi. Xar bir davrda mavjud bo'lgan ana shunday san'at hayot go'zalliklarini tasvirlab, odamlarda yo'q xislat va fazilatlarini kamol toptirdi, ularni tenglik, ozodlik, birodarlik, yorqin kelajakka intilishga da'vat etdi.

Xaqiqatdan ham insoniyat yaratib qoldirgan madaniy qadriyatlar oddiy boyliklar bo'lib qolmay, balki o'zida inson aql-zakovati, xayot to'grisidagi fikr uylarini aks ettiruvchi ko'zgu hamdir. Duyo san'ati tarixini o'rgatish, uning taraqqiyot qonunlarini tushunish, qadrli yodgorliklar bilan tanishish, o'tmish odamlarning xis-tuyg'u, xayotiy tajribalarini o'rganish g'oyaviy-estetik qarashlarning shakllanishi bilish demakdir. Bu so'zsiz, kishilarda xayotiy tajribalarning boyishiga, xayotga yanada keng va atroflicha yondoshishga yordam beradi. Tasviriy san'at turlariga rangtasvir, arxitektura, grafika, xaykaltaroshlik kiradi.

Tasviriy san'atining turlari. Portret¹ — rangtasvir janrlari ichida eng qadimiylaridan bo'lib, kishilarning tashki va ichki kechinmalarini tasvir orkali ochib beradi. Portret janrida ishlangan tasviriy san'at asarlari bizga musavvir yashagan davrni, madaniyatini hamda tasvirdagi kishining ruxiyatini asarda talkin etadi. Avtoportret — portret janrining ko'rinishlaridan biri bo'lib, musavvir o'zining tashqi qiyofasini o'zi tasvirlaydi.

¹ N.Abdullaev. San'at tarixi 2-qism T.: «San'at» 2001y. 88-bet.

Manzara — janrdagi asarlarda borlik, tabiyatdagi koʻrinishlar xaqqoniy aks ettiriladi. Manzarada fakatgina narsa va voqeyalar emas, balki musavvirning ichki kechinmalari ham ifodalanadi. Ayirim musavirlar vodeylarni, togʻu — toshlarni tasvirlashga ishkiboz boʻlsalar, boshqalari dengiz manzarasini tasvirlashda mohirdirlar. Manzara janrida musavvirlardan U. Tansiqboevning “Oʻzbekistonda mart”, “Jonajon oʻlka”, “Mening qoʻshigim”, N. Kashinaning “Togʻda baxor”, Z. Inogʻomovanning “Arpa oʻrimi”, R. Timurovning “Bibixonumda bahor”, “Ulugʻbek madrasasi” asarlari mualliflarga shuxrat keltirdi.

Natyurmort — frantsuzcha soʻz boʻlib, “jonsiz tabiat” degan maʼnoni anglatadi. Bu janrda musavvir asosan insonni oʻrab turgan atrof muxitdagi narsalar, turmushda qoʻllaniladigan buyumlar, oziq-ovqat maxsulotlari, gullar, meva va boshqalarni tasvirlaydi. U oʻz asarida tevarak atrofdagi narsalarni tasvirlash orqali uning xarakterli xususiyatlarini, voqea qaysi davrda roʻy berayotganligini ham koʻrsata oladi. Taniqli ijodkor musavvirlardan R.Axmedov, L.Salimjonova, G.Abduraxmonov va bosqkalar natyurmort janrida barakali ijod qilmoqdalar.

Tarixiy janrda ishlangan suratlar orqali biz uzoq oʻtmishda boʻlib oʻtgan voqea-xodisalar, tarixiy shaxslar, xalqlarning turmush madaniyati bilan tanishamiz. Tarixiy janrning koʻrinishlaridan biri jang (botal) manzaralaridir.

Botal janr² — “botal” frantsuzcha soʻz boʻlib, “jang”, “urish” maʼnosini bildiradi. U jang manzaralarini oʻzida aks ettiradi. Bu janrda jang va xarbiy yurishlar manzarasi asosiy oʻrinni egallaydi. Botalist — rassomlarning asarlarida jangchi obrazi, uning kaxramonligi, mardligi, jasorati hamda oʻz ona Vataniga boʻlgan cheksiz muxabbati ifodalanadi. Leonardo de Vinchi, M.B.Grekov, G.K.Savitskiy, A.A.Deyneka, V.V.Volkov va boshqalar ana shunday musavvirlardandir. Taniqli ijodkor M.Nabievning “Spitamen qoʻzgʻoloni”, musavvir R.Rizamammedovning “Muqanna qoʻzgoloni”, musavvir T.Sodiqovning “Turarisning qasosi” nomli asarlari bunga yorqin misol boʻla oladi.

Animalistik — janr oʻzgacha tasviry sanʼat turidir. U lotincha “anim”, “xayvonot olami” degan maʼnoni bildiradi. Animalistik rassom xayvonot dunyosiga zur kizikish, sevgi va maxorat bilan yondoshadi.

Xayvonot dunyosi ibtidoiy odamlar xayotida katta ahamiyatga ega bulgan. Usha davrda ular gorlarining devoralariga kiyik, kutos, mamontlarning suratlarini chizganlar. Qadimgi Yaponiya va Xitoyda xayvonlarning tasvirlari dekorativ nakshlar toʻzishda hamda monumental kompoziziyalar yaratishda asosiy xisoblangan. XVI asrga kelib xayvonot olami anatomiyasini boʻyoʻq musavvirlar Leonardo da Vinchi va A.Dyurerlar ishladilar. Keksa xaykaltarosh va grafik musavvir V.A.Vatagin oʻzining asarlarida toʻrt oyoqli doʻstlarini xaqqoniy va ishonchli tasvirlaydi. Mashgʻulot raxbari oʻquvchilarga nazariy bilim berish jarayonida mazmuniy toʻliq ochib berishi uchun jonli nutq orqali soʻzlash bilan birga musavvirlar asarlaridan surat-lavhalar, adabiyotlar, kino va diafilmlar va slaydalardan unumli foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Maishiy janr: tasviriy sanʼatda bu janrdagi asarlar kishilarning kundalik xayotini, turli voqealarni oʻzida mujassamlashtiradi. Aksariyat rangtasvirda aks etuvchi maishiy janr ilk bor XVII asrda yashab ijod etgan Golland rassomlari - Piter de Xox, Ostade, Sten, Terborx, Vermer, kabilar ijodida namoyon buladi. Realist rassomlardan P.Fedotov, V.Perov,

² N.Abdullaev. Sanʼat tarixi 2-qism T.: «Sanʼat» 2001y. 89-bet.

V.Maksimov, V.Makovskiy, K.Savitsskiy, I.Repin kabilar maishiy janrning taraqqiyotiga katta xissa qo'shdilar. O'zbek rassomlaridan R.Axmedov, M.Saidov, Z.Inogomov, R.CHoriev³. G.Abduraxmonovlar ham shu janrda barakali ijod etmokdalar.

References:

1. Davronova, Nilufar. "GUESTS IN ASSEMBLY DRAWING." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 431-433.
2. Гульхайохон, Мамаджонова. «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РИСОВАНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИКИ». *Репозиторий открытого доступа* 8.11 (2022): 199-203
3. Kasimova, N. M. K. (2022). Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft. *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT*, 4(11), 86-90.
4. Nilufar, K. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. *Open Access Repository*, 9(11), 88-92.
5. Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In *E Conference Zone* (pp. 12-13).
6. Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. *Scienceweb academic papers collection*.
7. Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 36-41.
8. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
9. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "THE IMPORTANCE AND PLACE OF BAHODIR JALOLOV'S WORK IN THE DEVELOPMENT OF MAJOR COLOR PICTURES OF UZBEKISTAN." *Archive of Conferences*. 2021.14.Ravshanbekovich,
10. Mamatkulov Rashidbek. "Importance and place of Bahodir Jalolov's work in the development of Uzbekistan's majestic color image." *Texas Journal of Multidisciplinary Studies* 2 (2021): 173-174.15.Ravshanbekovich,
11. Mamatqulov Rashidbek. "IMPORTANCE OF FINE ARTS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 1008-1013.